

EDUCACIÓN, CULTURA Y COMUNICACIÓN AMBIENTALES

Estudio documental: importancia de la educación ambiental en la educación básica.

Documentary study: importance of environmental education in basic education.

Estudo documental: importância da educação ambiental na educação básica.

Heleda Dalila Villanueva Blas¹, Olga Alessandra Medina Moreno y Alex Oswaldo Sánchez Huarcaya

¹Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú
heleda.villanueva@pucp.edu.pe

Recibido: 17/02/2020

Aceptado: 3/06/2020

Publicado: 30/06/2020

RESUMEN

El presente trabajo tuvo como objetivo analizar la influencia de la educación ambiental en la formación integral de los estudiantes de la Educación Básica Regular. Para el desarrollo del mismo se identificaron, clasificaron y seleccionaron diversos estudios de Latinoamérica, Oceanía, Europa y Asia, cuyos contenidos abordan la educación ambiental y la formación integral de estudiantes de educación primaria. El enfoque seguido fue el cualitativo y el principal método utilizado fue el documental, al sustentarse dicho estudio en una revisión bibliográfica. Los resultados de la investigación demostraron la influencia entre la educación ambiental y el ámbito educativo al existir una relación directa entre este tipo de educación (proceso educativo) y la formación integral, donde la primera condiciona a la segunda, especialmente en los estudiantes de primaria; es decir, los resultados demostraron la relación que el estudiante mantiene con el medio ambiente en su proceso constante de construcción del aprendizaje, como producto de la interdisciplinariedad y del empleo de distintas herramientas que permiten formar la conciencia ambiental en ellos.

PALABRAS CLAVE: ámbito educativo, conciencia ambiental, construcción del aprendizaje, interdisciplinariedad

ABSTRACT

The objective of this work was to analyze the influence of environmental education on the comprehensive training of students in elemental education. For its development, various studies from Latin America, Oceania, Europe and Asia were identified, classified and selected; whose contents address environmental education and comprehensive training elemental education students. The approach followed was the qualitative one and the main investigative method was the documentary one, when supporting this study in the bibliographic review. The results of the investigation demonstrated the influence between environmental education and the educational environment as there is a direct relationship between this type of education (educational process) and comprehensive training, where the first conditions the second, especially in elementary school students; that is to say, the results demonstrated the direct relationship that the student maintains with the environment in his constant process of learning construction, as a product of interdisciplinary and the use of different tools that make it possible to form environmental awareness in them.

KEYWORDS: educational environment, environmental awareness, learning construction, interdisciplinary

RESUMO:

O objetivo deste estudo foi analisar a influência da educação ambiental na formação abrangente de estudantes do Ensino Básico Regular. Posteriormente, para o desenvolvimento da pesquisa, vários estudos da América Latina, Oceania, Europa e Ásia foram identificados, classificados e selecionados, tratando de conteúdos relacionados à educação ambiental e ao treinamento abrangente de alunos do ensino fundamental. Por esse motivo, a abordagem é qualitativa, pois aprofunda a descrição por meio do método de Revisão de Literatura. Por fim, os resultados obtidos na pesquisa foram os seguintes: existe uma influência direta entre a educação ambiental e o campo educacional, mostrando também uma relação direta entre esse tipo de educação (processo educacional) e treinamento abrangente; uma vez que a primeira condiciona a segunda, principalmente em alunos do ensino fundamental, ou seja, esses resultados são produto da relação direta que o aluno mantém com o meio ambiente em seu constante processo de construção da aprendizagem, bem como a interdisciplinaridade e construção de diferentes ferramentas para formar consciência ambiental.

PALAVRAS CHAVE: ambiente educacional, conscientização ambiental, construção de aprendizado, interdisciplinaridade

INTRODUCCIÓN

El constante accionar del hombre sobre el medio ambiente continúa ocasionando daños irreversibles al planeta y, consecuentemente, a la supervivencia de todas las formas de vida en él. En la búsqueda de soluciones para esta problemática y de herramientas que permitan reorientar la conciencia social hacia una cultura amigable con el entorno, la educación ambiental deviene en una de las opciones para formar a las nuevas generaciones en la sostenibilidad, a partir de su futuro rol como promotores del desarrollo; de allí la importancia de conocer cómo se concibe y se lleva a cabo la misma en diferentes contextos y países, sobre todo en el ámbito de la Educación Básica Regular, con el fin de poder sistematizar las mejores experiencias e incorporar nuevos modos de promover el necesario equilibrio del hombre con la naturaleza desde edades tempranas.

Asumiendo esta intención, la investigación que se presenta tuvo como objetivo analizar la influencia de la educación ambiental en la formación integral de los estudiantes de la Educación Básica Regular; por lo cual el estudio se enfocó en comprender el papel de esta en la formación de los niños y la manera en la cual es comprendida y manifestada en la labor de los docentes, pues no siempre se aborda en el aula con efectividad, a pesar de que es reconocida su influencia en la formación integral de los estudiantes durante el proceso de aprendizaje (Avendaño, 2013; Hernández y Reinoso, 2018). Asimismo, el análisis se centró en destacar la interdisciplinariedad y la edificación de una conciencia ambiental basada en el pensamiento crítico y sostenible.

Al proponer la educación ambiental una relación armónica entre el hombre y su entorno natural, son necesarias las herramientas que contribuyan al trabajo colaborativo y a la participación activa de los estudiantes, en virtud de establecer sus lazos y un sentido ambiental desde un nivel macro (Wongpaibool *et al.*, 2016; Torquati *et al.*, 2017; Aguilera, 2018); es por ello que, para consolidarlas, se trabajó con el método de *Revisión de la literatura* (Machi y McEvoy, 2012), siguiéndose los seis pasos que el mismo establece, durante el análisis de los artículos de investigación y las tesis sobre el tema seleccionadas.

MATERIALES Y MÉTODOS

La investigación que se presenta tuvo en consideración las exigencias y aspectos del enfoque cualitativo Denzin y Lincoln (2012), como se citó en Hernández, 2014, para la recogida sistemática y el análisis riguroso de la información en base al objeto de estudio (Pérez, 2002). Se trabajó la *revisión bibliográfica* para identificar, evaluar y sintetizar el contenido de los documentos examinados (Booth *et al.*, 2012), constituidos por artículos académicos (arbitrados e indexados) y tesis de grado, maestría y doctorados en el área. Como sugiere dicho método, se tuvieron en cuenta los seis pasos propuestos por Machi y McEvoy (2012), los cuales se explicarán a continuación:

- *Selección del tópico:* Se escogió como tema a la educación ambiental porque en el diagnóstico realizado en las escuelas visitadas se detectaron vacíos en el proceso de su enseñanza.
- *Búsqueda de literatura:* Se consultaron las siguientes bases de datos: *Scielo, Redalyc, Latindex, Dialnet, y Eric*; así como repositorios de tesis en Perú con diferentes descriptores: educación ambiental, formación integral, conciencia ambiental, desarrollo integral; en la Educación Básica Regular. Se contabilizaron los estudios existentes en ellas, reduciéndose la muestra a 24 fuentes (*figura 1*).
- *Desarrollo del argumento:* Se examinaron los resúmenes y el contenido de los textos, conformados por 19 artículos de Europa, Oceanía, Asia y América Latina; y cinco tesis de Perú, realizadas entre el 2005 y el 2019.
- *Estudio de la literatura:* Se analizaron las investigaciones, elaborándose matrices de análisis (Dulzaides y Molina, 2004; Guirao, 2015; Caro *et al.*, 2005), lo cual permitió descomponer los artículos y tesis seleccionadas (Vargas *et al.*, 2015). Los indicadores fueron: año, país, autores, e ideas centrales del contenido (*figura 2*). Posteriormente, se agruparon los artículos académicos por continente y, finalmente, se pasó a la observación del documento, construyéndose otras matrices a partir de la identificación de conceptos, aportes, estrategias y enseñanzas.
- *Crítica a la literatura:* Se llevó a cabo mediante la redacción y presentación de los resultados, uniéndose a Europa, Oceanía y Asia en un primer grupo, Latinoamérica en el segundo y Perú en el último.
- *Escribir la revisión realizada:* Con los primeros datos identificados se elaboraron tablas y figuras que pudieran ilustrar las tendencias más representativas a nivel internacional y nacional; así como se identificaron y relacionaron los aportes de cada estudio según el continente; respetándose en todo momento la integridad científica y los derechos de autor de los textos seleccionados.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La revisión de la literatura demostró que todos los estudios (tabla 1) que formaron parte de la muestra convergen en una misma idea: La educación ambiental permite desarrollar una visión ambientalista en los estudiantes. Además de potenciar el vínculo con el medio ambiente, el sentido de pertenencia y la formación progresiva de la conciencia ambiental que la misma suscita, tienen un impacto positivo en valores y actitudes como el respeto, la empatía y el pensamiento crítico.

Del mismo modo, resaltan que tras el incremento de la situación ambiental se pone fin a la visión antropocentrista y egoísta de vivir en este mundo (Luff *et al.*, 2016; Vargas *et al.*, 2015; Hernández y Reinoso, 2018; Aguilera, 2018). Se recalca también que la educación ambiental sea abarcada en todas las áreas educativas desde una mirada global, por lo cual los centros educativos deben impulsar un

sentido cada vez más integral y armónico en los estudiantes, con el fin de que este les permita comprender la actual problemática que aqueja a la sociedad y afecta la vida del hombre.

Tabla 1. Investigaciones de educación ambiental de Europa, Oceanía, Asia, Latinoamérica y Perú.

Europa	García (2015) - Europa (no especifica país) Báez (2016) - España Simonová y Cincera (2016) - Alemania Aikens <i>et al.</i> (2016) - Inglaterra
Asia	Parker (2017) - Indonesia Wongpaibool <i>et al.</i> (2016) - Tailandia
Oceanía	Smith (2019) - Australia
Latinoamérica	Cortes <i>et al.</i> (2017) - Chile Solís <i>et al.</i> (2017) - Venezuela Reyes, E. (2016) - México Espejel y Castillo (2019) - México Cázares y Romo (2019) - México Serrano <i>et al.</i> (2016) - Costa Rica Sánchez <i>et al.</i> (2017) - Colombia Tovar-Gálvez, J.C. (2017) - Brasil Mendoza, M.E.B. (2018) - Bolivia Quintero y Hernández (2015) - Colombia Espejel y Flores (2017) - México
Perú	Belmira (2019) Polo (2013) Vargas (2010) Zeballos (2005) Limay (2018) Naganoma (2019)

Fuente: Elaboración propia.

Grosso modo, las investigaciones sobre educación ambiental a nivel de Europa y Oceanía, según el análisis realizado, tienen como eje común el desarrollo de un pensamiento crítico en los estudiantes y abordan siguientes aspectos:

- *Empoderamiento estudiantil*, el cual fortalece la conciencia ambiental a partir del conocimiento obtenido mediante la información que refleja la situación mundial con respecto al medio ambiente. Esto asegura la creación de un vínculo más cercano y la adopción de una visión eco-centrista (Simonová y Cincera, 2016; Parker, 2017; Smith, 2019).
- *Educación ambiental como factor de cambio*, o sea, la re-estructuración de actitudes, valores y habilidades que permiten plantear un compromiso social más sostenible con el entorno, a fin de hacer frente a la crisis ambiental. (García, 2015; Báez, 2016).
- *Enseñanza de la educación ambiental en relación directa con la naturaleza*; esta requiere el empleo de una metodología contextualizada al lugar donde se trabaje con y para la naturaleza, por lo que prioriza el acercamiento a espacios libres donde el estudiante se sienta parte del medio ambiente y aprenda de manera lúdica y vivencial (Wongpaibool *et al.*, 2016; Aikens, *et al.*, 2016).

Por otro lado, los estudios sobre la educación ambiental en Latinoamérica presentan como tema transversal la conciencia ambiental y la enseñanza articulada que esta plantea para el sector educativo. Se observan las siguientes aseveraciones:

- La enseñanza de la educación ambiental es fundamental, por lo cual es necesario dominar los conocimientos teóricos acerca de la crisis ambiental, así como tomar acción y reproducir lo que se aprende en aquellos espacios sociales donde los estudiantes se desenvuelven, con el propósito de desplegar una actitud responsable y crítica (Cortes *et al.*, 2017; Espejel y Flores, 2017).
- El desarrollo de la conciencia ambiental mediante el contacto con la naturaleza propicia las experiencias vivenciales y directas con los espacios libres y naturales (Sánchez *et al.*, 2017; Tovar-Gálvez, 2017).
- La consolidación de la conciencia ambiental debe incluir acciones o tácticas que cooperen con la solución de las numerosas cuestiones problemáticas existentes en la actualidad (Solís, 2017; Mendoza, 2018).
- La formación de valores se ve fortalecida por la aparición en el estudiante de actitudes positivas hacia el medio ambiente, tales como la empatía, la democracia, el respeto y la tolerancia, y que tributan al desarrollo de una conciencia activa favorable a la futura toma de decisiones eco-amigables en pro de la sostenibilidad (Reyes, 2016).
- Las instituciones educativas deben fomentar un currículo que promueva la creación de espacios de campo abierto, con el fin de propiciar estrategias curriculares que inciten la creación de proyectos y objetivos de trabajo planeados para los estudiantes (Serrano *et al.*, 2016).
- La participación de los padres es necesaria, pues la confluencia de estos y la promoción de una visión ambientalista en los estudiantes, favorece la visión empática y crítica de estos últimos ante la situación ambiental, convirtiéndolos en agentes de cambio mediante el desarrollo de valores y actitudes a favor de la naturaleza (Cázares y Romo, 2019; Espejel y Castillo, 2019; Quintero y Hernández, 2015).

En tanto, las investigaciones sobre la educación ambiental en Perú valoran el desarrollo sostenible y armónico con el medio ambiente; en ese sentido, la tendencia es hacia:

- La enseñanza de la educación ambiental desde edades tempranas, debido a que los primeros años de vida son esenciales para generar una conciencia ambiental en los niños, lo que contribuye a una mejor comprensión de la panorámica ambiental actual (Vargas, 2010).
- El contacto directo con la naturaleza, que permite el desarrollo de valores y habilidades como la confianza, la negociación, el respeto, el diálogo y el liderazgo, los cuales generan una mejora en el desenvolvimiento académico y personal del estudiante, traducidos en su autorregulación, concentración y manejo de la ansiedad (Zeballos, 2005; Polo, 2013; Naganoma, 2019).
- El desarrollo del pensamiento reflexivo y la experimentación, los cuales orientan la toma de decisiones a favor del medio ambiente (Limay, 2018; Belmira, 2019).

- La capacitación docente sobre la educación ambiental, pues las insuficiencias cognitivas de estos en la temática repercuten en la carencia de la conciencia ambiental colectiva en las escuelas, por la ausencia de su praxis.

CONCLUSIONES

A través de la revisión bibliográfica, como método fundamental de la investigación, se pudo constatar que:

Los autores consultados reconocen que existe una relación directa entre la educación ambiental y el ámbito educativo, debido a que las actividades que se realizan en el aula no deben estar únicamente enfocadas en temas ajenos a los estudiantes, sino que deben partir de los conocimientos previos y de las experiencias que estos hayan tenido con la naturaleza, pues así podrán cuestionar y modificar de manera positiva los modos de actuación que afectan al medio ambiente.

La educación ambiental tributa a la formación integral, pues la interdisciplinariedad que demanda la primera permite colocar al estudiante en los escenarios sobre los cuales hará uso de las herramientas que ha adquirido a lo largo de sus años de escolaridad, en espacios formales y no formales. Ello evidencia su rol en la formación holística del estudiante, puesto que el currículo abierto que propone le concede a este la oportunidad de trabajar y constituir tanto factores como desempeños que son inherentes a él y que está aún por formar en pro de asegurar un compromiso activo con su entorno.

En la Educación Básica Regular, la educación ambiental impulsa el desarrollo de proyectos educativos que fomenten la creación de un pensamiento complejo, la formación de valores y aptitudes que generen un compromiso implícito, y el trabajo colaborativo en virtud de formar a los ciudadanos que necesita la sociedad, o sea, personas que tomen acción y se comprometan en otorgarle la relevancia necesaria al medio ambiente para preservar la vida en el planeta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguilera, R. (2018). La educación ambiental, una estrategia adecuada para el desarrollo sostenible de las comunidades. *Revista DELOS Desarrollo Local Sostenible*, 11(31). <https://url2.cl/1qPEU>
- Aikens, K., McKenzie, M., & Vaughter, P. (2016). Environmental and sustainability education policy research: A systematic review of methodological and thematic trends. *Environmental Education Research*, 22(3), 333-359. <https://doi.org/10.1080/13504622.2015.1135418>
- Avendaño, W. (2013). Un modelo pedagógico para la educación ambiental desde la perspectiva de la modificabilidad estructural cognitiva. *Revista Luna Azul*, (36), 110-133. <https://url2.cl/bFpLT>
- Báez, J. (2016). La conciencia ambiental en España a principios del siglo XXI y el impacto de la crisis económica sobre la misma. *Papers. Revista de sociología*, 101(3), 363-388. <http://dx.doi.org/10.5565/rev/papers.2145>
- Belmira, Y. (2019). *Estrategias metodológicas para el desarrollo del enfoque ambiental. Estudio de caso de un docente del área de ciencia, tecnología y ambiente de una institución educativa pública* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. <https://url2.cl/f4Ekf>
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2012). *Systematic Approaches to a Successful Literature Review* (1^{ra} ed). SAGE.

- Caro, M., Rodríguez, A., Calero, C., Fernández-Medina, E., y Piattini, M. (2005). Análisis y revisión de la literatura en el contexto de proyectos de fin de carrera: Una propuesta. *Revista Sociedad Chilena de Ciencia de la Computación*, 6(1). <https://url2.cl/MKPO6>
- Cázares, L., y Romo, M. (2019). Prácticas escolares de educación ambiental en Tecate, Baja California. *Región y sociedad*, 31, 1-20. <http://dx.doi.org/10.22198/rys2019/31/1150>
- Cortes, F., Cabana, R., Vega, D., Aguirre, H., y Muñoz, R. (2017). Variables influyentes en la conducta ambiental en alumnos de unidades educativas, región de Coquimbo-Chile. *Estudios pedagógicos*, 43(2), 27-46. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/estped/v43n2/art02.pdf>
- Dulzaides, M., y Molina, A. (2004). Análisis documental y de información: dos componentes de un mismo proceso. *Acimed*, 12(2), 1-5. <http://eprints.rclis.org/5013/1/analisis.pdf>
- Espejel, A., y Castillo, I. (2019). Educación ambiental en el bachillerato: De la escuela a la familia. *ALTERIDAD. Revista de Educación*, 14(2), 231-242. <http://dx.doi.org/10.17163/alt.v14n2.2019.07>
- Espejel, A., y Flores, A. (2017). Experiencias exitosas de educación ambiental en los jóvenes del bachillerato de Tlaxcala, México. *Revista Luna Azul*, (44), 294-315. <https://www.redalyc.org/pdf/3217/321750362018.pdf>
- García, J. (2015). ¿Es posible una didáctica de la Educación Ambiental? Hacia un modelo didáctico basado en las perspectivas constructivista, compleja y crítica. *REMEA-Revista Eletrônica do Mestrado em Educação Ambiental*, (S.I.), 4-30. <https://doi.org/10.14295/remea.v0i1.4986>.
- Guirao, S. (2015). Utilidad y tipos de revisión de literatura. *Ene*, 9(2). <http://dx.doi.org/10.4321/S1988-348X2015000200002>
- Hernández, J., y Reinoso, I. (2018). La educación ambiental y el trabajo comunitario. Estrategia desde el Centro Universitario Municipal, *Revista Caribeña de Ciencias Sociales*. 1-11. <https://url2.cl/iPv51>
- Hernández, R. M. (2014). La investigación cualitativa a través de entrevistas: su análisis mediante la teoría fundamentada. *Cuestiones Pedagógicas. Revista de Ciencias de la Educación*, (23), 187-210. <https://url2.cl/yBhgw>
- Limay, D. (2018). *Gestión curricular en el uso de la estrategia mi pueblo, mi escuela para mejorar la conciencia ambiental de la Institución Educativa Pública N° 1840* [Trabajo académico, Escuela de Postgrado, Universidad San Ignacio de Loyola]. Repositorio Institucional. <https://url2.cl/Ar2PZ>
- Luff, P., Kanyal, M., Shehu, M., & Brewis, N. (2016). Educating the youngest citizens-possibilities for early childhood education and care, in England. *Journal for Critical Education Policy Studies*, 14(3), 197-219. <http://www.jceps.com/archives/3234>
- Machi, L. & McEvoy, B. (2012). *The Literature Review. Six Steps to Success*. Corwin
- Mendoza, M. (2018). Comunicación, educación y medio ambiente: escenarios históricos de relación. *Criterio Libre Jurídico*, 9(1), 73-96.
- Naganoma, A. (2019). *Amigo guardaparque: Una propuesta de identidad, modelo de sesión de aprendizaje y componentes de un kit de materiales de educación ambiental para el Bosque de*

Protección Alto Mayo – San Martín, aplicando Design Thinking [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Institucional. <https://url2.cl/4KYxh>

Parker, L. (2017). Religious Environmental Education? The New School Curriculum in Indonesia. *Environmental Education Research*, 23(9), 1249-1272. <https://doi.org/10.1080/13504622.2016.1150425>

Pérez, G. (2002). *Investigación cualitativa. Retos e interrogantes* (2^{da} ed.). La Muralla

Polo, J. (2013). El Estado y la Educación Ambiental Comunitaria en el Perú. *Acta Médica Peruana*, 30(4), 141-147. <http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v30n4/a17v30n4.pdf>

Quintero, C., y Hernández, J. (2015). Origen y transformación del conflicto ambiental: análisis de los procesos de participación y educación en dos estudios de caso. *Civilizar: Ciencias Sociales y Humanas*, 15(28), 47-60. <https://url2.cl/Z61Sk>

Reyes, E., Cedillo, J., Nemiga, X., y Plata, M. (2016). Educación ambiental popular para el manejo sustentable de recursos naturales en una localidad rural del subtrópico mexicano. *Sociedade & Natureza*, 28(1), 39-54. <https://www.redalyc.org/pdf/3213/321347427004.pdf>

Sánchez, V., Gómez, V., Coronado, C., y Valenzuela, W. (2017). Imaginarios ambientales y de educación ambiental de los estudiantes y docentes de la Institución Educativa Agrotécnico Mixto, municipio de Belén de los Andaquíes (Caquetá). *Educación y Humanismo*, 19(32), 126-144. <https://doi.org/10.17081/eduhum.19.32.2537>

Serrano, E., Morales, M., y Chaves, M. (2016). Educación Ambiental en Costa Rica: tendencias evolutivas, perspectivas y desafíos. *Revista Biocenosis*, 18(1-2), 1-25. <https://url2.cl/p5ajY>

Simonová, P., & Cincera, J. (2016). Do Environmental Education School Coordinators Have a Mission? *Discourse and Communication for Sustainable Education*, 7(1), 23-36. <https://url2.cl/kDe1m>

Smith, W. (2019). The role of environment clubs in promoting ecocentrism in secondary schools: student identity and relationship to the earth. *The Journal of Environmental Education*, 50(1), 52-71. <https://doi.org/10.1080/00958964.2018.1499603>

Solís, G., Novelo, N., y Chan, J. (2017). La educación ambiental y la cultura de sustentabilidad de dos escuelas preparatorias. *Educación y ciencia*, 5(46), 19-32. <https://url2.cl/rB8JR>

Torquati, J., Leeper-Miller, J., Hamel, E., Hong, S., Sarver, S., & Rupiper, M. (2017). "I Have a Hippopotamus!": Preparing Effective Early Childhood Environmental Educators. *The New Educator*, 13(3), 207-233. <https://doi.org/10.1080/1547688X.2017.1331095>

Tovar-Gálvez, J. (2017). Pedagogía ambiental y didáctica ambiental: tendencias en la educación superior. *Revista Brasileira de Educação*, 22(69), 519-538. <https://url2.cl/8Svu7>

Vargas, K. (2010). *Análisis del modelo de enfoque e implementación de la política educativa relacionada a la educación ambiental en el Perú*. [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú]. Repositorio Institucional. <https://url2.cl/x5M2y>

Vargas, M., Higueta, C., y Muñoz, D. (2015). El estado del arte: una metodología de investigación. *Revista Colombiana de Ciencias Sociales*, 6(2), 423-442. <https://url2.cl/YU9Ez>

Wongpaibool, D., Rawang, W., Supapongpichate, R., & Pichayapibool, P. (2016). A Process of Environmental Education Communication through Community Cultural Activity Area. *International Journal of Environmental and Science Education*, 11(12), 5687-5697. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1115676.pdf>

Zeballos, M. (2005). *Impacto de un proyecto de educación ambiental en estudiantes de un colegio en una zona marginal de Lima* [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica del Perú] Repositorio Institucional. <https://url2.cl/YFEvl>

ANEXOS

Figura 1. Cantidad de estudios según Base de datos / Repositorio y Nivel educativo.

Fuente: Elaboración propia.

ANEXO 2

Figura 2. Cantidad de estudios según el año de publicación y continente.

Fuente: Elaboración propia.